

Comunicación familiar en universitarios colombianos

Family communication in colombian university

Lorena Cudris-Torres^{1*} <https://orcid.org/0000-0002-3120-4757>, Raúl A. Gutiérrez-García², Álvaro Barrios-Núñez³ <https://orcid.org/0000-0003-4153-8950>, María T. Manjarres-Hernández⁴ <https://orcid.org/0000-0002-7449-749X>, Evangelina Pérez-Corzo⁵.

¹Psicóloga, PhD en Ciencias de la Educación, Docente Investigadora Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia. Email: lcudris@areandina.edu.co

²Psicólogo, PhD en Doctor en Ciencias Sociales y Humanidades, Director de Investigación Universidad Cuauhtémoc, México. Email: dir.investigacion.ead@ucuahtemoc.edu.mx

³Médico y Cirujano, Especialista en Gerencia de la Salud Ocupacional. Médico Clínica General del Norte, Colombia. Email: alvarobarriosn@gmail.com

⁴Psicóloga, Mgr en Recursos Humanos. Docente Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia. Email: maria.manjarres@unad.edu.co

⁵Psicóloga, Mgr en Teoría y Prácticas de la Prosocialidad y Aplicaciones de la Logoterapia, Docente Universidad Popular del Cesar, Colombia. Email: evangelinaperez@unicesar.edu.co

*Autor de correspondencia: Lorena Cudris-Torres Programa de Psicología. Fundación Universitaria del Área del Andina, Valledupar - Colombia Email: lcudris@areandina.edu.co

Recibido: 8/3/2020

Aceptado: 15/04/2020

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4068728>

Resumen

Objetivos: Describir la comunicación familiar de universitarios de los programas de Psicología y Derecho en Colombia.

Materiales y métodos: Se desarrolló una investigación cuantitativa, de tipo descriptiva y con momento de estudio transversal, en la que participaron 934 estudiantes de universidades públicas y privadas colombianas, que cursan programas de Psicología y Derecho. Para medir la comunicación familiar se utilizó el cuestionario de comunicación familiar (C.A.-M//C.A.-P), a estudiantes que vivieran con ambos padres. El análisis de los datos estuvo apoyado a través del uso del software estadístico SPSS versión 23, utilizando parámetros de estadística descriptiva como frecuencias absolutas, y gráficas porcentuales.

Resultados: Los universitarios colombianos presentan un nivel de diálogo medio con la madre y el padre, lo que indica que pueden existir dificultades en la comunicación, siendo ésta poco eficaz, excesivamente crítica o negativa. En cuanto al nivel de dificultades con los progenitores, se evidencia que es mayor con el padre, centrando la comunicación en aspectos como la resistencia a compartir información y afecto o estilos negativos de interacción

Conclusiones: Para los universitarios es significativo tener una comunicación abierta, basada el diálogo auténtico, tener una percepción positiva de ambos padres, contar con el apoyo emocional, percibir acompañamiento de parte del padre de familia en su rol como universitario.

Palabras clave: Comunicación familiar, diálogo, dificultades en la comunicación, universitarios.

Abstract

Objectives: To describe the family communication of university students of the Psychology and Law programs in Colombia.

Materials and methods: A descriptive, quantitative research was carried out with a time of cross-sectional study, in which 934 students from Colombian public and private universities participated, who are studying Psychology and Law programs. To measure family communication, the family communication questionnaire (C.A.-M // C.A.-P) was used for students who lived with both parents. The analysis of the data was supported through the use of the statistical software SPSS version 23, using descriptive statistical parameters such as absolute frequencies, and percentage graphs.

Results: Colombian university students present a medium level of dialogue with mother and father, which indicates that there may be difficulties in communication, being this ineffective, excessively critical or negative. Regarding the level of difficulties with the parents, it is evident that it is greater with the father, focusing communication on aspects such as resistance to sharing information and affection or negative styles of interaction.

Conclusions: For university students it is significant to have open communication, based on authentic dialogue, to have a positive perception of both parents, to have emotional support, and to receive accompaniment from the father in his role as a university student.

Keywords: Family communication, dialogue, communication difficulties, university students.

Introducción

La comunicación familiar es un componente importante de la dinámica que interviene en la forma de la relación y la manera de construir el vínculo afectivo entre padres e hijos, así como con cada integrante de la familia para establecer sus roles y

funciones dentro de la misma¹, no obstante se encuentran contrastes en la comunicación padres-hijos en relación con la edad y sexo del adolescente y adulto temprano, que influyen en la comunicación con los padres, se encuentra mayor

apertura en la comunicación con papá y una menor percepción de problemas en dicha comunicación. Investigaciones realizadas con adolescentes y jóvenes universitarios y sus madres se hallaron estilos comunicativos violentos, basados en el autoritarismo, que guardaban relación con intensidad y frecuencia del conflicto; los participantes del estudio lidiaban las situaciones complejas, violentas o de criticismo a través de la comunicación evitativa. Pese a que cuando se identificaba la comunicación ofensiva, era la comunicación evitativa la que manifestaban utilizar los adolescentes y jóvenes²⁻⁷.

Los niveles de comunicación ofensiva y evitativa expuesta por universitarios está determinada en niveles bajo y medio con ambos padres, esto permite apreciar que otras maneras agresivas negativas se manifiestan en distintas magnitudes, lo que evidencia que entran en juego diversos aspectos de la comunicación que se interrelacionan en una dinámica frecuente de ajuste y flexibilidad, teniendo en cuenta las características de los miembros de la familia, pero que siempre están presentes^{2,3,8-11}. Por otro lado, aquellas familias que revelan una gran adaptabilidad en su funcionamiento familiar tienen a su vez mayor vinculación emocional entre sus miembros y capacidad para entenderse en función de las demandas¹²⁻¹⁷. Otros resultados investigativos importantes indican que, la comunicación familiar abierta y funcional está relacionada con el autoconcepto positivo del hijo, lo que permite inferir que la comunicación es un factor protector a lo largo del desarrollo¹⁸⁻²².

Teniendo en cuenta que, la sociedad actualmente requiere de una educación integral de sus ciudadanos, que enfaticen en el vínculo familia-institución educativa, es importante desarrollar estudios que aporten a la comprensión de la comunicación familiar que establecen los universitarios.

Materiales y métodos

Investigación cuantitativa, de tipo descriptiva y momento de estudio transversal, que contó con la participación de 934 universitarios de los programas de Psicología y Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Popular del Cesar y Universidad Nacional Abierta y a Distancia, cuyo rango de edad en el momento de la medición oscilaba entre los 18 a 35 años; el 77,1% eran mujeres y 22,9% hombres. Con una edad promedio de 20 años y un mes, la desviación estándar fue de 2,1.

Mediante la siguiente fórmula se estableció el número total de participantes:

$$= \frac{N \times Z_{\alpha}^2 \times p \times q}{d^2 \times (N - 1) + Z_{\alpha}^2}$$

Se realizó con nivel de confiabilidad del 95%, discriminado de la siguiente manera.

Características de los participantes

Tabla 1. Porcentaje estudiantes por programa

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Psicología	461	49,4	49,4	49,4
	Derecho	473	50,6	50,6	100,0
	Total	934	100,0	100,0	

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Semestre académico

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	3	212	22,7	22,7	22,7
	4	341	36,5	36,5	59,2
	5	92	9,9	9,9	69,1
	6	82	8,8	8,8	77,8
	7	69	7,4	7,4	85,2
	8	100	10,7	10,7	95,9
	9	38	4,1	4,1	100,0
	Total	934	100,0	100,0	

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Tipo de familia

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nuclear	842	90,1	90,1	90,1
	Extensa	92	9,9	9,9	100,0
	Total	934	100,0	100,0	

Fuente: elaboración propia.

Criterios de inclusión

Estudiantes con matrícula vigente en la Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Popular del Cesar y Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Estudiantes de 18 años en adelante.

Que vivieran con sus progenitores.

Instrumentos

En la investigación se utilizó el Cuestionario de comunicación familiar (C.A.-M//C.A.-P)²³. El Cuestionario de Comunicación Familiar se compone de dos escalas. La primera evalúa la comunicación entre los hijos y la madre - en nuestro caso desde el punto de vista de los hijos- y la segunda evalúa la comunicación con el padre -en este caso, también desde el punto de vista de los hijos. Cada escala consta de 20 ítems tipo Likert que representan dos grandes dimensiones de la comunicación padres-hijos: el diálogo en la comunicación y las dificultades en la comunicación.

Procedimiento

El proyecto fue presentado ante los directores de los programas académicos de Psicología y Derecho, explicando el alcance del mismo y se solicitaron los permisos. Se procedió a seleccionar la muestra y a obtener los consentimientos informados de los participantes, atendiendo los criterios de inclusión. A cada estudiante se le entregó el instrumento y la aplicación fue de manera grupal, previa lectura de instrucciones y aclaración de dudas.

Análisis de datos

Los datos se analizaron a través del uso del software estadístico SPSS versión 23, manejando parámetros de estadística descriptiva como frecuencias absolutas, gráficas porcentuales, en la prueba (analizando las correspondientes subescalas).

Resultados

Como dato significativo obtenido en la subescala diálogo con la madre se encuentra que, el 66,4% de los universitarios categorizan la comunicación con su madre en nivel medio en el diálogo, lo que indica que, pueden presentarse problemas en la comunicación, presencia de dobles mensajes y autoritarismo por parte de la madre. Un 20% de estudiantes manejan un nivel diálogo alto y muy alto, lo que permite inferir que, establecen una comunicación positiva, basada en la libertad, el libre flujo de información, la comprensión y la satisfacción experimentada en la interacción.

Los resultados de la subescala dificultades con la madre, muestran que, el 57% de los universitarios no manifiestan

tener dificultades con la madre, mientras que un 29,2% puntúa nivel medio de dificultad con su progenitora, es decir que, pueden existir mensajes de criticismo excesivo, que afectan el diálogo y la comunicación positiva.

Por su parte cuando se analiza la subescala diálogo con el padre, los resultados muestran que, el 60% de la población lo ubica en un término medio, mientras que un 17% lo ubica en niveles medio y muy bajo, esto evidencia que pueden presentarse en la diada padre/hijo problemas de comunicación, siendo ésta poco eficaz, excesivamente crítica o negativa. Un 22% de los universitarios caracteriza el diálogo con el padre en niveles alto y muy alto, indicando una apertura en la comunicación, que se basa en la libertad, libre flujo de información, la comprensión y la satisfacción experimentada en la interacción.

Resultados significativos arroja la subescala nivel de dificultades con el padre, ya que el 80% de los participantes se ubican en los niveles medio, alto y muy alto, lo que evidencia que la diada padre/hijo, centra la comunicación en aspectos como la resistencia a compartir información y afecto o estilos negativos de interacción.

Tabla 4. Nivel diálogo madre

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy bajo	33	3,5	3,5	3,5
	Bajo	100	10,7	10,7	14,2
	Medio	620	66,4	66,4	80,6
	Alto	166	17,8	17,8	98,4
	Muy alto	15	1,6	1,6	100,0
	Total	934	100,0	100,0	

Fuente: Resultados obtenidos a través del SPSS.

Tabla 5. Nivel dificultades madre

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy bajo	313	33,5	33,5	33,5
	Bajo	219	23,4	23,4	57,0
	Medio	273	29,2	29,2	86,2
	Alto	90	9,6	9,6	95,8
	Muy alto	39	4,2	4,2	100,0
	Total	934	100,0	100,0	

Fuente: Resultados obtenidos a través del SPSS.

Tabla 6. Nivel diálogo con el padre

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy bajo	33	3,5	3,5	3,5
	Bajo	134	14,3	14,3	17,9
	Medio	561	60,1	60,1	77,9
	Alto	196	21,0	21,0	98,9
	Muy alto	10	1,1	1,1	100,0
	Total	934	100,0	100,0	

Fuente: Resultados obtenidos a través del SPSS.

Tabla 7. Nivel dificultades con el padre

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy bajo	30	3,2	3,2	3,2
	Bajo	166	17,8	17,8	21,0
	Medio	532	57,0	57,0	77,9
	Alto	118	12,6	12,6	90,6
	Muy alto	88	9,4	9,4	100,0
	Total	934	100,0	100,0	

Fuente: Resultados obtenidos a través del SPSS.

Para los universitarios de la Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Popular del Cesar y Universidad Nacional Abierta y a Distancia es significativo tener una comunicación abierta, basada en el diálogo auténtico, tener una percepción positiva de ambos padres, contar con el apoyo emocional, percibir acompañamiento de parte del padre de familia en su rol como universitario, lo que permite que se sientan fortalecidos y comprendidos a tal punto que cuando se enfrentan a situaciones difíciles en la vida universitaria como exposiciones, parciales y trabajos académicos que tienen un valor importante en los cortes académicos, los niveles de ansiedad y estrés bajan, porque cuentan con el apoyo de sus padres, así lo manifiestan los jóvenes evaluados en la investigación y que se confirma con otros estudios¹⁻⁵, donde muestran que es indispensable que los padres de familia acompañen y se interesen por el proceso de formación académica de sus hijos, los orienten de manera permanente haciendo uso de una comunicación positiva, abierta que le permita al estudiante percibir comprensión del padre de familia en su ciclo formativo⁶⁻¹⁰. Los autores señalan que, aquellos padres que utilizan una comunicación autoritaria, crítica, hacen que el estudiante asuma una comunicación evitativa que no ayuda a resolver los conflictos³⁻⁶.

La literatura y los resultados de este estudio señalan que uno de los problemas más frecuentes en estudiantes universitarios, es el relacionado a los niveles comunicacionales en el sistema parentofamiliar, en el cual los estudiantes perciben insatisfacción en el sistema familiar⁷⁻¹² por tanto, cuando la comunicación es positiva, se presenta mejor nivel de satisfacción familiar, al contrario, cuando se incrementa la insatisfacción familiar²³, mayor será la distorsión en la comunicación entre los miembros de la familia y que los estudiantes que perciben satisfacción familiar a través de estilos de comunicación adecuados por parte de sus padres, tienen mejor desempeño académico, resultados que coinciden con lo encontrado en el estudio.

Referencias

- Musitu, G. & Callejas, J.E. El modelo de estrés familiar en la adolescencia: MEFAD. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*. 2017. 1:11-20.
- Villarreal Z., D. Paz J., A. Cópez L, A & Costa, B. Validez y confiabilidad de la Escala de Satisfacción Familiar en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana, Perú. *Actualidades en Psicología*, 2017. 31:123-127 doi:10.15517/ap.v31i123.23573.
- Cudris, L. Borja, A. Bahamón, M & Morón, M. Análisis de la comunicación familiar: Un estudio realizado con estudiantes universitarios de Valledupar. En P. Ruiz, J. Escudero & W. Pineda. *Estudios actuales en psicología: Perspectivas en clínica y salud* (pp. 168-187). Barranquilla Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2017.
- Cudris, L. Comunicación con padres y rendimiento académico en estudiantes universitarios. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez S.A.S. 2018.
- Botero, A & Jiménez, A. Relaciones familiares de la población con rendimiento escolar bajo. *Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*. 2019. 38(4):484-486. Recuperado de: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_4_2019/20_relaciones_familiares.pdf
- Botero, A & Jiménez, A. Características clínicas de la población con rendimiento escolar bajo. *Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*. 2019. 38(4):493-495. Recuperado de: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_4_2019/22_caracteristicas.pdf
- Zubillaga, M. Pumarejo, J & Cudris, L. *Estudios actuales en Psicología de la Salud: adicciones al uso de las redes sociales y medios de comunicación audiovisual*. Bogotá: UNIEDICIONES, 2018.
- Montiel, M. Espitia, F & Guerra, D. Padres de familia aprendiendo con las TIC para ayudar a sus hijos en las tareas escolares. Canalete, Córdoba, Colombia: Fundación Universitaria Los Libertadores, Facultad de Educación, especialización en Informática y Multimedia. 2017.
- Cudris, L. Modelo sistémico, comunicación familiar, rendimiento académico y ciclo vital: una visión integradora de estudio. En L. Cudris. *Comunicación con padres y rendimiento académico en estudiantes universitarios* (pp. 49-70). Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez S.A.S. 2018.
- Cudris, L. Relevancia social de la comunicación con padres y rendimiento académico en estudiantes universitarios. En L. Cudris. *Comunicación con padres y rendimiento académico en estudiantes universitarios* (pp. 31-38). Bogotá. Grupo Editorial Ibáñez S.A.S. 2018.
- Dos Santos, B. Costa, M. & Cofer, J. Fatores De Persistência De Estudantes De Uma Universidade Particular Brasileira. *Congresos CLABES*. 2016. Recuperado a partir de <https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1032>
- Erazo, O. El rendimiento académico, un fenómeno de múltiples relaciones y complejidades. *Revista Vanguardia Psicológica Clínica, Teórica y Práctica*. 2012. 2(2):144-173. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4815141>.
- Guzmán, A. & Pacheco, L. Comunicación familiar y desempeño académico en estudiantes universitarios. *Revista del Instituto de Estudios en Educación Universidad del Norte*. 2014. 20:79-91. Recuperado de: <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/viewFile/5164/5412>
- López, P. Barreto, A. Mendoza, E. & Del Salto, M. Bajo rendimiento académico en estudiantes y disfuncionalidad familiar. *MEDISAN*. 2015. 19(9):1163-1166. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1029-30192015000900014&script=sci_arttext&tlng=en
- Rodríguez, B. Van Barneveld, H. González, A. Norma, I & Unikel, C. Desarrollo de una escala para medir la percepción de la crianza parental en jóvenes estudiantes mexicanos. *Pensamiento Psicológico*. 9(17):9-20. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89612011000200002&lng=en&tlng=es
- Solernou, I. Family involvement in the universalization of higher education. *Educación Médica Superior*. 2013-27(1):54-63. Recuperado en 29 de junio de 2019, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412013000100008&lng=es&tlng=en
- Zambrano, W. Zambrano, D & Folleco, L. Calidad educativa, entorno familiar y su relación con el rendimiento académico de la enseñanza secundaria en centros educativos de la provincia de Manabí durante año 2017 -2018. *RECIAMUC*. 2019. 3(2):116-142. [https://doi.org/10.26820/reciamuc/3.\(2\).abril.2019.116-142](https://doi.org/10.26820/reciamuc/3.(2).abril.2019.116-142)

18. Fiorini, M. Ojeda, C & Patta, M. Familia e desenvolvimento de carreira de jovens adultos no contexto brasileiro: revisão integrativa. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 2017. 18(1):43-55. Recuperado de: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1679-33902017000100005&lng=pt&nrm=iso
19. Asociación Latinoamericana de Profesores de Medicina Familiar. Conceptos básicos para el estudio de las familias. Medicina Familiar. 2005. 7(1):15-19.
20. Barrios, M & Frías, M. Factores que influyen en el desarrollo y rendimiento escolar de los jóvenes de bachillerato. Revista Colombiana de Psicología. 2016. 25(1):63-82.
21. Cabrera, C. Caldas, J. Rivera, D & Carrillo, S. Diseño del programa de bienestar psicológico de educación en salud online "Florece", para contextos universitarios. Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. 2019. 38(5):533-539. Recuperado del: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_5_2019/4_dise_pro_bienesta.pdf
22. Cabrera, C. Caldas, J. Rivera, D & Carrillo, S. Influencia del programa "Florece" en el bienestar psicológico de jóvenes universitarios. Revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. 2019. 38(5):553-562. Recuperado del: http://www.revistaavft.com/images/revistas/2019/avft_5_2019/7_influencia_programa_florece.pdf
23. Cracco, C & Costa, C.D. Propiedades Psicométricas de la Escala de Comunicación Familiar. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación. 2019. 2(51):77-86. Recuperado de: <https://www.aidep.org/sites/default/files/2019-04/RIDEP51-Art6.pdf>

www.revhipertension.com
www.revdiabetes.com
www.revsindrome.com
www.revistaavft.com

Indices y Bases de Datos:

OPEN JOURNAL SYSTEMS

REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)

SCOPUS de Excerpta Medica

GOOGLE SCHOLAR

Scielo

BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud)

LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)

Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias (Universidad Nacional Autónoma de México)

LIVECS (Literatura Venezolana de Ciencias de la Salud)

LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud)

PERIÓDICA (Índices de Revistas Latinoamericanas en Ciencias)

REVENCYT (Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencias y Tecnología)

SABER - UCV

EBSCO Publishing

PROQUEST